

Iyul, 2025-Yil

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARDA MATNNI TUSHUNISH SAVODXONLIGINI
RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI**

Yarmatov Sherho'min

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universitetining mustaqil Izlanuvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16261551>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining matnni o'qib, uni tushunish savodxonligini rivojlantirishga ta'sir etuvchi zamonaviy yondashuvlar haqida fikr yuritilgan. Shuningdek, mavzu bo'yicha pedagog va metodist olimlarning fikrlari tahlil qilinib, ularga subyektiv munosabat bildirilgan.

Kalit so'zlar: matn, o'qib tushunish, zamonaviy yondashuv, kompetensiyaviy yondashuv, kontekstli yondashuv, integrativ yondashuv, kognitiv yondashuv, nutqiy kompetensiya, nutqiy faoliyat, og'zaki nutq, yozma nutq.

**MODERN APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF TEXT COMPREHENSION
LITERACY IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS**

Abstract. This article reflects on modern approaches that affect the development of literacy in reading and understanding the text of Primary School students. Opinions of educators and Methodist scholars on the topic were also analyzed and subjectively treated.

Keywords: text, reading comprehension, modern approach, competency approach, contextual approach, integrative approach, cognitive approach, speech competence, speech activity, oral speech, written speech.

**СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ГРАМОТНОСТИ ПОНИМАНИЯ
ТЕКСТА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ**

Аннотация. В данной статье рассматриваются современные подходы, влияющие на развитие у младших школьников грамотности чтения и понимания текста. Также были проанализированы мнения педагогов и ученых-методистов по теме и дана субъективная реакция на них.

Ключевые слова: текст, понимание прочитанного, современный подход, компетентностный подход, контекстный подход, интегративный подход, когнитивный подход, речевая компетентность, речевая деятельность, устная речь, письменная речь.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 15-maydagi "2022-2026-yillarda maktab ta'limini rivojlantirish dasturini tasdiqlash to'g'risida"[1]gi PF-134-sonli farmoniga ilova qilingan Milliy dasturda "Bolalar kutubxonalarini" va umumiy o'rta ta'lim muassasalari kutubxonalarini "Elektron kutubxona" tizimiga ulash; umumiy o'rta ta'lim muassasalarini davriy bosma nashrlar bilan ta'minlash chora-tadbirlari belgilangan. Ushbu dasturda belgilangan chora-tadbirlarning amalga oshirilishida boshlang'ich sinf o'quvchilarining badiiy va axborot matnlarini o'qib, tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

N.B.Fayzullayeva o'zining "Matnning o'qib tushunish ko'nikmasi orqali mantiqiy fikrlashni o'stirish"[3] nomli maqolasida pedagog olim G.A.Asilovning o'quvchilarning o'qib tushunishi haqidagi quyidagi fikrlarini keltiradi: "O'qib tushunish - nutqiy faoliyatning turlaridan biri sifatida murakkab psixofiziologik jarayon bo'lib, faqat muayyan lingvistik poydevor, ya'ni fonetik va leksik-grammatik bilimlar asosida amalga oshiriladi.

O'qish ko'nikmalarini rivojlantirishda ushbu jarayonning 2 tomoni, ya'ni yozma xabarni qabul qilishga tayyorlaydigan o'qish texnikasini hamda axborotni sodir bo'lgan nutqiy faoliyat mahsuli sifatida anglashni inobatga olish zarur. Buning muhim sharti esa tizimli va maqsadga qaratilgan maxsus mashqlarni bajarishdir. O'qishni nazorat qilish obyektini matnning til materiali emas, uning mazmunini tushunishdir. Nutqiy faoliyatning barcha turlari bo'yicha o'zaro bog'liq ta'limning maqsadga muvofiqligi va samarasi haqidagi metodik qoida o'qish ko'nikmalarini rivojlantirish boshqa nutqiy ko'nikmalar, avvalambor gapirish ko'nikmalari bilan parallel tarzda rivojlantirilishini taqozo etadi". O'quvchilarning badiiy va axborot matnlarini o'qib tushunishi nafaqat ularning lingvistik va nutqiy kompetensiyalarining rivojlanishiga, balki psixofiziologik xususiyatlari va atrof-muhitga, jamiyatdagi voqea-hodisalarga mantiqiy jihatdan tahliliy munosabatda bo'lishiga zamin yaratadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matnini o'qib, uni tushunish savodxonligi rivojlantirishda bir qancha zamonaviy yondashuvlarga tayanish o'rinlidir.

Olima D.N.Yuldasheva "O'zbek tilini o'qitish metodikasi (kognitiv-pragmatik yondashuv asosida)" darsligining O'zbek (ona tili) tili ta'limining umumiy asoslari deb nomlangan 2-bo'limining Ona tili ta'limida zamonaviy yondashuvlar qismida "Bugungi kunda ona tili ta'limida uch xil yondashuv (bixevioristik yondashuv, integrativ yondashuv hamda kompetensiyaviy yondashuv)dan foydalanilmoqda. Mazkur yondashuvlar mohiyatan bir-birini to'ldirib boradi va o'qituvchi dars davomida ulardan vaziyat talab qilgan holatni inobatga olib foydalanmog'i zarur.

1. Bixevioristik yondashuv.

2. Integrativ yondashuv.

3. Kompetensiyaviy yondashuv"[7]. Bu yondashuvlar ona tili ta'limi bilan birgalikda boshlang'ich ta'lim o'qish savodxonligini mazmuni takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shunisi ahamiyatliki, mazkur yondashuvlar mutanosiblikda rivojlantirib borilishi o'quvchilarning og'zaki va yozma monologik nutqini, informativ, aksiologik bilimlarini amaliy ifodalashini mustahkamlaydi.

M.Urazova "...kontekstli yondashuv umuman o'quv jarayonini tashkil etish xususiyatlarini va maxsus fanlarni o'qitish metodikasini belgilaydi"[6].

N.A.Goncharova o'zining "Логический подход к формированию филологической компетенции студентов магистратуры педагогических вузов" mavzusidagi dissertatsiyasi avtoreferatida mantiqiy yondashuvning afzalligiga to'xalib, T.Sh.Shixnabiyevaning quyidagi fikrini keltiradi: "...aniq semantika va xulosa chiqarish qoidalarning mavjudligi, bilimlarni formulalar to'plami shaklida taqdim etish"[4].

Tadqiqotchi N.Axmedovaning "Integrativ yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish" mavzusidagi tadqiqot ishida "Pedagogika" ensiklopediyasida "Integrativ yondashuv" tushunchasi quyidagicha talqin qilingan: Integrativ yondashuv – ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish va boshqarishda boshqariluvchi obyektga bir necha yondashuvlar(vaziyatli, tizimli, innovatsion va h.k.)ni birgalikda qo'llashni anglatuvchi tushuncha. Mazkur atama umumlashtirilgan yondashuvlarni ifodalaydi"[2], deya ta'kidlagan.

"Kognitiv yondashuv - deganda fikrlash, eslash, tilni o'rganish va ishlatishni o'z ichiga olgan aqliy faoliyat tushuniladi. O'qish nutqiy faoliyatida kognitiv yondashuvni qo'llaganimizda, biz ma'lumot va tushunchalarni aniqlashtirishga e'tibor qaratamiz.

Iyul, 2025-Yil

Dastlab, kognitiv yondashuv jarayoni 1950-yillarda psixologiyada o'rganilgan. Keyinchalik psixolingvistlar Jerom Bruner va Devid Ausubellar tomonidan tilni o'rganishda og'zaki ta'lim jarayoniga tatbiq qilingan va ongli fikrlashga ko'proq e'tibor qaratilgan. Shunday qilib, tilni bosqichma-bosqich o'rganish va o'qitishning kognitiv yondashuvi ishlab chiqilgan"[5]. Yuqorida berilgan yondashuvlar tahlili boshlang'ich sinf o'quvchilarini matnni o'qib, uni tushunish savodxonligi rivojlantirishdagi mantiqiy va kreativ fikrlashini o'stirishga asos bo'ladi.

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash lozimki, matnni shunchaki o'qish uning mazmunini, g'oyaviy-tarbiyaviy ahamiyatini ochib bermaydi. Matnni o'qib, uni tushunishda zamonaviy yondashuvlar, so'zlar silsilasi, ularning to'g'ri birikishi strukturasi, fikriy izchillik tushunish funksiyasini amalga oshirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026-yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni. PF-134-sonli. 2022-yil 11-may.
2. Axmedova N.M. Integrativ yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish. Ped.fan.fals.dok...diss... Toshkent, 2020. -268 b.
3. Fayzullayeva N.B. Matnning o'qib tushunish ko'nikmasi orqali mantiqiy fikrlashni o'stirish// "Science and Education" Scientific Journal.2023, may. -1009-1011 b.
4. Гончарова Н.А. Логический подход к формированию филологической компетенции студентов магистратуры педагогических вузов (на материале национальных вариантов английского языка)/ Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. Ярославль -2011. С 6.
5. Ro'zmetova D.A. Talabalarga ingliz tili potensial leksikasini o'rgatish. Ped.fan.fals.dok.diss... Chirchiq-2022. -189 b
6. Urazova M.B. Sovershenstvovanie texnologii podgotovki buduhego pedagoga professionalnogo obrazovaniya k proektirovochnoy deyatel'nosti. Dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepenikandidata pedagogicheskix nauk. Tashkent-2015. – s 42.
7. Yuldasheva D.N. O'zbek tilini o'qitish metodikasi (kognitiv-pragmatik yondashuv asosida) [Matn] : darslik G' .Buxoro: OOO "Sadridin Salim Buxoriy" Durdona nashriyoti, 2021. - 191 b

MODERN SCIENCE
& RESEARCH